

INCIDENȚA BOLILOR TRANSMISE DE CĂPUȘE ÎN EUROPA ȘI FEDERAȚIA RUSĂ

Incidence of tick-borne diseases in Europe and the Russian Federation

CZU: 616.993:576.895.4/.7(478)

DOI: 10.5281/zenodo.20179147

Olga SOFRONIE<https://orcid.org/0000-0002-1783-148X>

asist. univ., Disciplina de microbiologie și imunologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: olga.sofronie@usmf.md

Summary. Tick-borne diseases represent a major public health concern in Europe and the Russian Federation, primarily transmitted by vectors of the Ixodes genus. An analysis of epidemiological data between 2015 and 2022 highlights that Lyme disease is the most prevalent vector-borne infection in Europe, showing a steady increase in incidence. In contrast, levels in Russia remain relatively stable, though with a significant burden in the Ural and Siberia regions. Regarding tick-borne encephalitis (TBE), the European incidence nearly doubled during the analyzed period, reaching a threshold of 3-7 cases per 100,000 inhabitants, with higher rates in the Baltic states. Russia reports a stable incidence but faces disproportionately concentrated severe viral subtypes in Siberia and the Volga region. The expansion of these vectors is driven by climate change, ecological shifts, and human behavior. Although the study has limitations due to variations in diagnostic and reporting practices across countries, the findings underscore the need to strengthen integrated surveillance programs and expand prophylactic measures, such as TBE vaccination. The results demonstrate the importance of coordinated public health strategies to counter vector dynamics over the next decade.

Key words: Lyme disease, TBE, TBEV, Europe, Russia.

Introducere

Infecțiile transmise prin mușcătura de căpușă constituie una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel european și eurasiatic, datorită răspândirii extinse a vectorilor și a diversității agenților patogeni pe care îi vehiculează. În ultimele decenii, Europa și Federația Rusă au devenit regiuni de referință în studiul acestor infecții, atât prin complexitatea ecologică a zonelor endemice, cât și prin particularitățile epidemiologice raportate¹.

Dintre numeroasele boli transmise prin căpușe, două se disting prin relevanța clinică și impactul populațional: boala Lyme (BL), cauzată de complexul *Borrelia burgdorferi* sensu lato și encefalita transmisă de căpușe (TBE – Tick-borne encephalitis), determinată de virusul TBEV (Tick-borne encephalitis virus). Boala Lyme reprezintă cea mai frecventă infecție transmisă prin vectori din Europa, fiind raportată în majoritatea țărilor din zona temperată și boreală, cu distribuție heterogenă și cu zone hiperendemice în regiunile baltice și centrale².

¹ Mirko Faber et al., Molecular and Epidemiological Characteristics of Human Puumala and Dobrava-Belgrade Hantavirus Infections, Germany, 2001 to 2017, in: *Eurosurveillance* 24, no. 32 (2019): 1800675, <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.32.1800675>.

² Leah Burn et al., Incidence of Lyme Borreliosis in Europe: A Systematic Review (2005–2020), in: *Vector Borne and Zoonotic Diseases* 23, no. 4 (2023): 172–94, <https://doi.org/10.1089/vbz.2022.0070>.

În schimb, TBE are o distribuție mai focalizată, cu arii endemice bine delimitate în țările baltice, Europa Centrală, Scandinavia și Rusia, unde circulă trei subtipuri majore (European, Siberian și Far-Eastern), fiecare cu caracteristici clinice și de severitate distincte³.

În Federația Rusă, tabloul epidemiologic este complex, întrucât teritoriul vast acoperă arealul de răspândire al tuturor celor trei subtipuri virale, ceea ce face ca TBE să constituie o amenințare constantă pentru sănătatea populației din zonele endemice⁴. În paralel, boala Lyme rămâne o problemă importantă, fiind raportată constant în regiunile europene și asiatice ale Rusiei⁵. Astfel, compararea situației epidemiologice din Europa și Rusia este esențială pentru înțelegerea particularităților regionale și pentru fundamentarea strategiilor comune de supraveghere, diagnostic și prevenție.

Modificările climatice și ecologice, mobilitatea crescută a populației și schimbările în comportamentul recreațional contribuie la modificarea arealului vectorilor și la creșterea expunerii la infecții⁶. Aceste aspecte justifică nevoia unor studii comparative, care să evalueze tendințele epidemiologice și să sprijine dezvoltarea unor măsuri eficiente de control și prevenție.

Impactul acestor boli nu este doar medical, ci și economic și social. Diagnosticul tardiv și tratamentul inadecvat pot duce la sechele pe termen lung, inclusiv tulburări neurologice, cardiace și articulare, care afectează calitatea vieții pacienților și impun costuri ridicate sistemelor de sănătate. În acest context, înțelegerea epidemiologiei bolilor transmise de căpușe, a factorilor de risc și a distribuției geografice a vectorilor și a agenților patogeni este crucială pentru dezvoltarea unor strategii eficiente de prevenire, control și management⁷. Prezentul articol își propune să exploreze incidența bolilor transmise de căpușe în Europa și Federația Rusă, analizând principalele tendințe epidemiologice și provocările actuale.

Materiale și metode

Acest articol se bazează pe o analiză narativă a datelor epidemiologice publicate în perioada 2015–2022 privind bolile transmise prin mușcătura de căpușă în Europa și Federația Rusă. Au fost utilizate surse principale precum Rapoartele anuale de supraveghere epidemiologică ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), cu accent pe *Annual Epidemiological Reports (AER)* pentru encefalita transmisă de căpușe și datele

³ Emina Pustijanac et al., Tick-Borne Encephalitis Virus: A Comprehensive Review of Transmission, Pathogenesis, Epidemiology, Clinical Manifestations, Diagnosis, and Prevention, in: *Microorganisms* 11, no. 7 (2023): 1634, <https://doi.org/10.3390/microorganisms11071634>.

⁴ Petra Bogovic and Franc Strle, Tick-Borne Encephalitis: A Review of Epidemiology, Clinical Characteristics, and Management, in: *World Journal of Clinical Cases : WJCC* 3, no. 5 (2015): 430–41, <https://doi.org/10.12998/wjcc.v3.i5.430>.

⁵ S.A. Rudakova et al., Review of the Epidemiological Situation on Ixodic Tick-Borne Borreliosis in the Russian Federation in 2010–2020 and Prognosis for 2021, REVIEWS, in: *Problems of Particularly Dangerous Infections* 0, no. 2 (2021): 52–61, <https://doi.org/10.21055/0370-1069-2021-2-52-61>.

⁶ S.E. Randolph, Tick-Borne Disease Systems Emerge from the Shadows: The Beauty Lies in Molecular Detail, the Message in Epidemiology, in: *Parasitology* 136, no. 12 (2009): 1403–13, <https://doi.org/10.1017/S0031182009005782>.

⁷ Hans-Peter Brunner-La Rocca et al., Challenges in Personalised Management of Chronic Diseases - Heart Failure as Prominent Example to Advance the Care Process, in: *The EPMA Journal* 7, no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.1186/s13167-016-0051-9>; Ruying Fang et al., Behavioral and Cognitive Factors Influencing Tick-Borne Disease Risk in Northeast China: Implications for Prevention and Control Strategies, in: *One Health* 18 (June 2024): 100736, <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2024.100736>.

colectate pentru boala Lyme, inclusiv pentru neuroborrelioză; studii științifice și sinteze publicate în reviste internaționale, care analizează incidența și distribuția geografică a bolii Lyme și TBE în spațiul european; date epidemiologice oficiale din Federația Rusă, publicate în reviste științifice ruse, care oferă statistici anuale pentru boala Lyme și TBE.

Pentru analiza comparativă, au fost selectați următorii indicatori principali: numărul total de cazuri confirmate la nivel național sau european, incidența raportată la 100.000 de locuitori; pentru date disponibile, evoluția temporală (tendențe anuale în intervalul 2015–2022), distribuția geografică (zone endemice cu incidențe ridicate, extinderea arealelor).

Limitările metodologiei includ heterogenitatea sistemelor de supraveghere între state, diferențele în definițiile de caz și gradul de subraportare, în special pentru boala Lyme, care nu este notificată uniform în toate țările EU/EEA. Pentru a reduce aceste biasuri, articolul se concentrează pe date validate de ECDC și pe sintezele care compilează informații din mai multe state.

Rezultate

Căpușele dure din genul *Ixodes* sunt principalii vectori responsabili pentru transmiterea agenților patogeni în Europa și Federația Rusă. *Ixodes ricinus* predomină în Europa Centrală și de Vest, în timp ce *Ixodes persulcatus* este întâlnită mai frecvent și în regiunile nord-estice în Siberia. Căpușele au un ciclu de viață în trei stadii (larvă, nimfă, adult), fiecare putând să se infecteze și să transmită ulterior agenții patogeni la gazdele vertebrate, inclusiv la om⁸.

Agenții patogeni transmiși de căpușe raportați în Europa și Rusia includ *Borrelia burgdorferi* sensu lato, virusul encefalitei transmise de căpușe, *Anaplasma phagocytophilum*, diverse specii de *Rickettsia*, specii de *Ehrlichia*, *Babesia* și *Borrelia miyamotoi*⁹.

În Figura 1 este reprezentată evoluția estimată a incidenței boalei Lyme (cazuri/100.000 locuitori) pe intervalul 2015–2022, comparând o valoare medie reprezentativă pentru Europa cu valorile raportate pentru Federația Rusă. Incidența bolii Lyme în Europa variază semnificativ de la o țară la alta. Cu toate acestea, studiile efectuate între 2005 și 2020 indică o tendință generală de creștere treptată. Cele mai mari rate se înregistrează în țările baltice și în Europa Centrală, unde numărul de cazuri atinge frecvent valori cuprinse între 10 și 36 la 100.000 de locuitori, în timp ce Rusia prezintă o variabilitate moderată și valori mai mici, în jurul a 4-7/100.000 pe parcursul perioadei. Acest tipar reflectă atât expansiunea și intensificarea activității vectoriale în anumite regiuni europene, cât și diferențele de supraveghere și raportare între țări. Valorile medii europene ascund o heterogenitate substanțială între țări și regiuni. În timp ce statele baltice, dar și anumite zone din Slovenia și Cehia, raportează incidențe mult peste media continentală, sudul Europei se caracterizează prin rate foarte scăzute. Această dispersie geografică este bine documentată atât în rapoartele

⁸ Oxana A. Belova et al., Hybrids of *Ixodes Ricinus* and *Ixodes Persulcatus* Ticks Effectively Acquire and Transmit Tick-Borne Encephalitis Virus, in: *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology* 13 (January 2023), <https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1104484>; Miray Tonk-Rügen et al., A Warming World, a Growing Threat: The Spread of Ticks and Emerging Tick-Borne Diseases, in: *Pathogens* 14, no. 3 (2025): 213, <https://doi.org/10.3390/pathogens14030213>.

⁹ Katarzyna Kubiak et al., *Borrelia Miyamotoi* - An Emerging Human Tick-Borne Pathogen in Europe, in: *Microorganisms* 9, no. 1 (2021): 154, <https://doi.org/10.3390/microorganisms9010154>; Lisa Lucie Le Dortz et al., Tick-Borne Diseases in Europe: Current Prevention, Control Tools and the Promise of Aptamers, in: *Veterinary Parasitology* 328 (June 2024): 110190, <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2024.110190>.

de supraveghere epidemiologică, cât și în analizele recente la scară paneuropeană privind incidența bolii Lyme¹⁰.

Datele pentru Rusia în perioada 2013–2022 arată câteva mii de cazuri anual la nivel național, cu o concentrare mai mare în regiunile Uralului și în unele zone din Siberia de Vest. Tendința generală pe parcursul perioadei analizate este relativ stabilă și cu fluctuații anuale¹¹.

Principala limitare a studiului este că comparațiile directe sunt limitate, deoarece țările utilizează metode diferite de diagnostic și raportare. Prin urmare, analizele recente recomandă adoptarea unor indicatori armonizați, cum ar fi neuroborrelioză Lyme, pentru a permite comparații mai precise în întreaga Europă¹².

Pentru regiunea Europei figura 1 arată o tendință ascendentă constantă pe toată perioada 2015–2022. Această creștere captează efectul cumulativ al extinderii arealelor cu risc ridicat și al îmbunătățirii raportării în unele țări. Rezultatele se corelează cu sinteza sistematică care estimează o încărcătură considerabilă a BL la nivel european și o pondere substanțială a populației expuse în zone cu incidență înaltă.

În Rusia, incidența rămâne mai joasă și mai oscilantă ($\approx 4-7/100.000$), iar fluctuațiile anuale reflectă variații regionale și posibile diferențe în capacitatea de raportare și diagnostic în vastele teritorii; analiza națională rusească confirmă că Rusia nu a înregistrat o creștere omogenă comparabilă cu media europeană în acești ani.

Datele din Figura 2 evidențiază evoluția incidenței encefalitei transmise de căpușe în Europa pe parcursul anilor 2015–2022.

În această perioadă se observă o creștere graduală, de la aproximativ 3 cazuri la 100.000 de locuitori în 2015 la aproape 7 cazuri la 100.000 în 2022. Ritmul de creștere nu este uniform: primii ani ai intervalului (2015–2017) s-au caracterizat printr-o stabilitate relativă, în timp ce după 2018 tendința ascendentă a devenit mai evidentă, atingând niveluri record în 2021–2022. Această evoluție reflectă atât extinderea arealelor endemice și intensificarea circulației virusului în anumite regiuni centrale și nordice, cât și o raportare mai consistentă a cazurilor la nivel european¹³.

Rusia are o incidență ridicată a encefalitei transmise de căpușe (TBE). În nord-vestul Rusiei au existat 110 cazuri de TBE în 2021, cele mai mari număr fiind în Arhanghelsk și Sankt Petersburg. O rată de seropozitivitate de 12,2% în rândul persoanelor sănătoase, inclusiv nevaccinate, din regiune indică o circulație activă a TBEV. Subtipurile virale siberiene și din Orientul Îndepărtat predomină acolo și sunt legate de o boală mai severă decât subtipul european¹⁴. În perioada 2015–2022, Rusia a înregistrat un număr mediu de aproape

¹⁰ Leah Burn et al., Incidence of Lyme Borreliosis in Europe: A Systematic Review (2005–2020), in: *Vector Borne and Zoonotic Diseases* 23, no. 4 (2023): 172–94, <https://doi.org/10.1089/vbz.2022.0070>; Alexander Davidson et al., Lyme Borreliosis Incidence Across Europe, 2015–2023: A Surveillance-Based Review and Analysis, in: *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, ahead of print, Mary Ann Liebert, Inc., publishers, July 24, 2025, <https://doi.org/10.1177/15303667251363125>.

¹¹ S.A. Rudakova et al., Review of the Epidemiological Situation on Ixodic Tick-Borne Borreliosis in the Russian Federation in 2010–2020 and Prognosis for 2021, in: *REVIEWS, Problems of Particularly Dangerous Infections* 0, no. 2 (2021): 52–61, <https://doi.org/10.21055/0370-1069-2021-2-52-61>.

¹² Archana Nagarajan et al., The Landscape of Lyme Borreliosis Surveillance in Europe, in: *Vector Borne and Zoonotic Diseases* 23, no. 4 (2023): 142–55, <https://doi.org/10.1089/vbz.2022.0067>.

¹³ *Tick-Borne Encephalitis Annual Epidemiological Report 2022*, 2022.

¹⁴ Alena A. Sharova et al., Prevalence and Genetic Diversity of Tick-Borne Encephalitis Virus

Figura 1. Incidența raportată a bolii Lyme: Europa vs Rusia (2015–2022)

492.000 cazuri/an de pacienți care s-au prezentat medical după mușcătură de căpușă, dintre care TBE reprezenta o proporție importantă, distribuită predominant în regiunile Siberiene, Volga și Ural. Incidența TBE a fost relativ stabilă, în jur de 1,1–1,2/100.000 locuitori¹⁵.

Deși mai puțin frecvente, alte infecții transmise de căpușe sunt raportate sporadic. Anaplasmoza granulocitară umană este diagnosticată în Europa Centrală și de Nord, cu câteva sute de cazuri pe an, însă lipsa notificării standardizate limitează comparațiile. Babesioza este raportată în principal la pacienți imunocompromiși, cu cazuri în Franța, Germania și Polonia.

Febra hemoragică Crimeea-Congo (CCHF) a fost confirmată în focare limitate în sudul Europei (Spania, Grecia, Bulgaria) și în regiunile sudice ale Rusiei¹⁶.

Concluzii

Analiza comparativă a datelor epidemiologice arată că boala Lyme continuă să crească în Europa, consolidându-se ca principala infecție transmisă prin căpușe. Spre deosebire de această evoluție ascendentă, în Rusia nivelurile se mențin relativ stabile, însă incidența rămâne semnificativă în zonele endemice, în special în regiunile Ural și Siberia.

Pentru encefalita transmisă de căpușe (TBE), Europa a înregistrat o creștere constantă în perioada analizată, în timp ce Rusia păstrează un nivel relativ stabil al incidenței. Totuși, aici povara bolii este disproporționat de mare în anumite regiuni și este amplificată de se-

in Ixodid Ticks from Specific Regions of Northwestern Russia, in: *PLOS ONE* 20, no. 1 (2025): e0314385, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314385>.

¹⁵ А. Я. Никитин et al., Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в Российской Федерации в 2014–2023 гг. и краткосрочный прогноз заболеваемости на 2024 г., in: *ОБЗОРЫ, Проблемы особо опасных инфекций* 0, no. 1 (2024): 48–58, <https://journal.microbe.ru/jour/article/view/1944/1451>.

¹⁶ Kurtesh Sherifi et al., Crimean–Congo Hemorrhagic Fever Virus and Borrelia Burgdorferi Sensu Lato in Ticks from Kosovo and Albania, in: *Frontiers in Veterinary Science* 5 (March 2018): 38, <https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00038>; Abhinav Kumar et al., The Global Emergence of Human Babesiosis, in: *Pathogens* 10, no. 11, 2021: 1447, <https://doi.org/10.3390/pathogens10111447>; Andrea Springer et al., Zoonotic Tick-Borne Pathogens in Temperate and Cold Regions of Europe-A Review on the Prevalence in Domestic Animals, in: *Frontiers in Veterinary Science* 7 (December 2020), <https://doi.org/10.3389/fvets.2020.604910>; Ioana A. Matei et al., A Review on the Eco-Epidemiology and Clinical Management of Human Granulocytic Anaplasmosis and Its Agent in Europe, in: *Parasites & Vectors* 12, no. 1, 2019: 599, <https://doi.org/10.1186/s13071-019-3852-6>.

Figura 2. Incidența encefalitei transmise de căpușe, Europa (2015–2022)

veritatea crescută a formelor clinice, asociată cu circulația subtipurilor virale Siberian și Orientul Îndepărtat.

Aceste diferențe între Europa și Rusia pot fi explicate printr-un ansamblu de factori: ecologici și climatici, care influențează arealul și densitatea vectorilor; socio-comportamentali, care determină expunerea populației; și factori de sănătate publică, precum diagnosticarea, raportarea și politicile de vaccinare.

În acest context, consolidarea programelor de supraveghere integrate și extinderea măsurilor profilactice, inclusiv vaccinarea anti-TBE în regiunile endemice, reprezintă intervenții esențiale pentru reducerea impactului acestor boli. Totodată, sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua efectele schimbărilor climatice și ale mobilității gazdelor intermediare asupra dinamicii vectorilor, aspecte ce ar putea remodela peisajul epidemiologic în următorul deceniu.